

UNIVERSAL XALQARO ILMIY JURNAL

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljournal.uz>

Universal International Scientific
Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://universaljournal.uz)

Year: 2025 Issue: 2 Volume: 4

Published: 06.04.2025
<https://universaljournal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR

CROSSREF (OAK BAZA)

ZENODO

OPEN AIRE

EUROPUB

RESEARCHGATE (OAK BAZA)

SJIF

РАЗВИТИЕ РЫНКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ (НА ПРИМЕРЕ ТАШКЕНТА)

^aОртикова Сайёра Шовкат кизи., ^bАбдуллаев Музаффар Абдужаббарович., ^cШермухаммедов
Аббос Таирович

^aмагистрантка 1 курса по специальности «Инженерный бизнес», СБУМИТК

^bк.э.н., доцент кафедры «Экономика и логистика» СБУМИТК в г. Ташкенте

^cакадемик Нью-Йоркской академии наук, д.ф.-м.н., профессор кафедры «Экономика и логистика»
СБУМИТК в г.Ташкенте

Uzbekistan

sayyoraotriqova@gmail.com, muzaffara@mail.ru

Аннотация: Рынок образовательных услуг Ташкента в последние годы демонстрирует динамичный рост и играет ключевую роль в формировании человеческого капитала региона.

Ключевые слова: Образовательные услуги, региональная экономика, качество образования, дистанционное обучение, цифровизация образования, международное сотрудничество.

Abstract: Tashkent's educational services market has been showing dynamic growth in recent years and plays a key role in shaping the region's human capital.

Keywords: Educational services, regional economy, quality of education, distance learning, digitalization of education, international cooperation.

Annotatsiya. Toshkentning ta'lim xizmatlari bozori so'nggi yillarda jadal sur'atlar bilan o'sib bormoqda va mintaqaning inson kapitalini shakllantirishda muhim rol o'ynamoqda.

Kalit soʻzlar: ta'lim xizmatlari, mintaqaviy iqtisodiyot, ta'lim sifati, masofaviy ta'lim, ta'limni raqamlashtirish, xalqaro hamkorlik.

Language: Russian

Citation: Ortikova , S., Abdullaev , M., & Shermukhammedov , A. (2025). DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL SERVICES MARKETS IN THE REGIONAL ECONOMY (ON THE EXAMPLE OF TASHKENT). Universal International Scientific Journal, 2(4), 22–27. Retrieved from <https://universaljournal.uz/index.php/jurnal/article/view/1484>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15181314>

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

В 2017–2022 годах количество высших учебных заведений в Узбекистане увеличилось с 72 до 198, а число студентов выросло более чем в три раза, достигнув 1,04 млн. человек к 2022/2023 учебному году. Существенно расширился и сектор негосударственного дошкольного образования: число таких учреждений выросло с 1,4 тыс. до 22,8 тыс., что свидетельствует о повышении доступности и разнообразия образовательных услуг на всех уровнях. Ключевыми факторами развития рынка стали государственные реформы (принятие Закона «Об образовании» в 2020 г.), демографический рост среди молодёжи, повышающий спрос на обучение, и потребности региональной экономики в квалифицированных кадрах. Несмотря на позитивные тенденции, в развитии рынка обозначился ряд проблем: быстрый количественный рост может привести к снижению качества образования (дефицит квалифицированных преподавателей и ограниченность материально-технической базы);

образовательные ресурсы распределяются неравномерно, поскольку концентрация вузов в столице ограничивает доступ к образованию в других регионах; содержание многих образовательных программ не в полной мере учитывает требования рынка труда, что свидетельствует о слабой интеграции вузов и работодателей. Для обеспечения устойчивого развития предлагается перейти от количественного роста к качественному, обновляя учебные программы в соответствии с современными требованиями, повышая квалификацию преподавателей, модернизируя инфраструктуру и внедряя, студент ориентированные методы обучения. Кроме того, приоритетными направлениями определены развитие дистанционного и цифрового образования, диверсификация программ в соответствии с потребностями современной экономики (например, увеличение доли англоязычных программ и партнёрство вузов с бизнесом) и расширение

международного сотрудничества (привлечение зарубежных образовательных программ и создание образовательного хаба). Комплексная реализация этих мер призвана обеспечить устойчивый рост и конкурентоспособность рынка образовательных услуг Ташкента.

Рынок образовательных услуг в Ташкенте играет ключевую роль в развитии человеческого капитала и инновационного потенциала региона. За последние годы система образования столицы Узбекистана претерпела значительные изменения, отражающие как количественный рост, так и качественные преобразования.

Текущее состояние рынка образовательных услуг.

В период с 2017 по 2022 год количество высших учебных заведений в Узбекистане увеличилось с 72 до 198, что свидетельствует о стремительном развитии сферы высшего образования. В Ташкенте, как в крупнейшем образовательном центре страны, сосредоточено значительное число этих учреждений. Число студентов в вузах страны также возросло более чем в три раза, достигнув 1,04 миллиона человек в 2022/2023 учебном году.

Помимо высшего образования, наблюдается рост числа негосударственных организаций дошкольного образования: с 1,4 тысячи в 2017 году до 22,8 тысячи в 2022 году. Это свидетельствует о повышении доступности и разнообразия образовательных услуг на всех уровнях.

Факторы, влияющие на развитие рынка:

Государственная политика и реформы: Принятие в 2020 году Закона

"Об образовании" заложило основу для модернизации системы образования, способствуя созданию новых учебных заведений и программ.[3]

Демографические изменения: Рост численности молодежи в Ташкенте увеличивает спрос на образовательные услуги, стимулируя расширение существующих и создание новых учебных заведений.[1]

Экономические факторы: Развитие экономики региона требует подготовки квалифицированных кадров, что повышает потребность в специализированных образовательных программах.[2]

Проблемы и вызовы, несмотря на позитивные тенденции, рынок образовательных услуг сталкивается с рядом проблем:

Качество образования: Быстрый рост числа учебных заведений может привести к снижению качества образования из-за нехватки квалифицированных преподавателей и недостаточной материально-технической базы. Например, за 2018-2022 годы количество классов в республике увеличилось на 10,5%, а количество учителей — на 15,1%, что может привести к увеличению нагрузки на преподавателей и снижению качества обучения. [4]

Неравномерность распределения ресурсов: Концентрация вузов в Ташкенте создает дисбаланс в доступности образования между столицей и другими регионами страны. В 2022/2023 учебном году уровень территориальной концентрации высшего образования снизился, однако вклад Ташкента в общий индекс концентрации остается значительным.

Соответствие потребностям рынка труда: Не всегда образовательные программы соответствуют актуальным требованиям работодателей, что может привести к дисбалансу на рынке труда. Отсутствие четко выраженной интеграции вузов и бизнеса является одной из основных проблем.

Перспективы развития, для устойчивого развития рынка образовательных услуг в Ташкенте необходимо:

Повышение качества образования: Внедрение современных методик преподавания, повышение квалификации преподавателей и улучшение материально-технической базы учебных заведений. Особое внимание следует уделить развитию инфраструктуры дистанционного образования и повышению конкурентоспособности профессорско-преподавательского состава. [2]

Одной из важнейших задач является переход от количественного роста к качественному. Это требует:

Обновления учебных программ с учётом современных научных и технологических достижений;

Повышения квалификации преподавателей путём участия в тренингах, международных стажировках, обменах опытом;

Развития материально-технической базы – оснащение учебных заведений современным оборудованием, мультимедийными средствами, лабораториями;

Перехода студентов к центрированному обучению – акцент на практическое применение знаний, развитие критического мышления и soft skills;

Повышения статуса профессии преподавателя – через достойную оплату труда, научную поддержку, карьерный рост.

Кроме того, особое внимание следует уделить инфраструктуре дистанционного образования – важно обеспечить стабильный доступ к интернету, обучающие платформы, а также обучение преподавателей цифровым методам преподавания.

Диверсификация образовательных программ: Разработка курсов и специальностей, ориентированных на потребности современной экономики и рынка труда. Увеличение доли специальностей с обучением на английском языке и интеграция с бизнес-сообществом помогут повысить конкурентоспособность выпускников.

Одной из важнейших задач является переход от количественного роста к качественному. Это требует:

Обновления учебных программ с учётом современных научных и технологических достижений;

Повышения квалификации преподавателей путём участия в тренингах, международных стажировках, обменах опытом;

Развития материально-технической базы – оснащение учебных заведений современным оборудованием, мультимедийными средствами, лабораториями;

Перехода студентов к центрированному обучению – акцент на практическое применение знаний, развитие критического мышления и soft skills;

Повышения статуса профессии преподавателя – через достойную

оплату труда, научную поддержку, карьерный рост.

Кроме того, особое внимание следует уделить инфраструктуре дистанционного образования – важно обеспечить стабильный доступ к интернету, обучающие платформы, а также обучение преподавателей цифровым методам преподавания.

Расширение международного сотрудничества: Привлечение зарубежных образовательных учреждений и программ для обмена опытом и повышения конкурентоспособности местных вузов. Создание образовательного хаба будет способствовать повышению концентрации высококвалифицированных специалистов в регионе.

Одной из важнейших задач является переход от количественного роста к качественному. Это требует:

Обновления учебных программ с учётом современных научных и технологических достижений;

Повышения квалификации преподавателей путём участия в тренингах, международных стажировках, обменах опытом;

Развития материально-технической базы – оснащение учебных заведений современным оборудованием, мультимедийными средствами, лабораториями;

Перехода студентов к центрированному обучению – акцент на практическое применение знаний, развитие критического мышления и soft skills;

Повышения статуса профессии преподавателя – через достойную

оплату труда, научную поддержку, карьерный рост.

Кроме того, особое внимание следует уделить инфраструктуре дистанционного образования – важно обеспечить стабильный доступ к интернету, обучающие платформы, а также обучение преподавателей цифровым методам преподавания.

Развитие цифровых технологий в образовании: Внедрение онлайн-курсов, дистанционного обучения и других цифровых решений для расширения доступа к качественному образованию. Необходимо устранить неразвитость инфраструктуры дистанционного образования, что является сдерживающим фактором.

Одной из важнейших задач является переход от количественного роста к качественному. Это требует:

Обновления учебных программ с учётом современных научных и технологических достижений;

Повышения квалификации преподавателей путём участия в тренингах, международных стажировках, обменах опытом;

Развития материально-технической базы – оснащение учебных заведений современным оборудованием, мультимедийными средствами, лабораториями;

Перехода студентов к центрированному обучению – акцент на практическое применение знаний, развитие критического мышления и soft skills;

Повышения статуса профессии преподавателя – через достойную оплату труда, научную поддержку, карьерный рост.

Кроме того, особое внимание следует уделить инфраструктуре дистанционного образования – важно обеспечить стабильный доступ к интернету, обучающие платформы, а также обучение преподавателей цифровым методам преподавания.

Одной из важнейших задач является переход от количественного роста к качественному. Это требует:

Обновления учебных программ с учётом современных научных и технологических достижений;

Повышения квалификации преподавателей путём участия в тренингах, международных стажировках, обменах опытом.

Развития материально-технической базы: оснащение учебных заведений современным оборудованием, мультимедийными средствами, лабораториями;

Перехода к студент-центрированному обучению – акцент на практическое применение знаний, развитие критического мышления и soft skills;

Повышения статуса профессии преподавателя – через достойную оплату труда, научную поддержку, карьерный рост.

Кроме того, особое внимание следует уделить инфраструктуре дистанционного образования – важно обеспечить стабильный доступ к интернету, обучающие платформы, а также обучение преподавателей цифровым методам преподавания.

Рынок образовательных услуг в Ташкенте демонстрирует динамичный рост и обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития. Однако для достижения устойчивых результатов необходимо сосредоточиться на повышении качества образования, адаптации к потребностям рынка труда и обеспечении равномерного доступа к образовательным ресурсам для всех слоев населения. Перспективы развития образовательного сектора в Ташкенте впечатляют: грамотные реформы, рост инвестиций и заинтересованность населения создают прочную основу. Но успех возможен только при комплексном подходе – сочетании качества, цифровизация, международной интеграции и связи с экономикой. Только так Ташкент сможет занять достойное место не только в стране, но и в региональном образовательном пространстве.

Список литературы

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». 2020 г. № ЗРУ–637.
2. Указ Президента Республики Узбекистан УП-4947 "О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан" от 07.02.2017 г.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан ПК-3276 "О мерах по дальнейшему развитию деятельности по предоставлению негосударственных образовательных услуг" от 15.09.2017 г.
4. Ким А.А. Рынок образовательных услуг как элемент региональной экономики // Экономика и образование. – 2021. – №4. – С. 14–20.
5. <https://yuz.uz> Развитие системы образования в Узбекистане в 2017–2022 гг.
6. <https://repost.uz> Проблемы и перспективы системы образования